

O'ZBEK XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARI MATNIDA GENDER VARIATIVLIK

Malika Misliddinova

GulDPI O'zbek tili va tillarni o'qitish kafedrası f.f.d.

Gulnoza Qurbonboyeva

2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663759>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2025 yil

Ma'qullandi: 10-June 2025 yil

Nashr qilindi: 14-June 2025 yil

KEY WORDS

matn tanlash, lisoniy variativlik, muomala madaniyati, ijtimoiylik, ijtimoiy daraja, nutqiy saviya, nutqning gender xarakteri, nutq ohangida gender farqlanish.

ABSTRACT

ushbu maqolada o'zbek xalq og'zaki ijodi va badiiy adabiyotlarda lisoniy variativlik va gender variativlik haqida gap boradi. Badiiy matndagi ikki jins vakili bo'lgan personajlar nutqi mazmun va xarakter jihatidan farqlanishi taqqoslanadi.

Tilshunoslik fani va uning sohalarini o'qitish jarayonida talabalarning badiiy matn bilan ishlash malakasini oshirish, matn tanlash mahoratini rivojlantirish, matn tanlashda maqsadli to'g'ri yondoshish, matn tarkibidagi til elementlarini ajratish hamda tahlillay olish kompetensiyasini oshirib borish talab etiladi. Til jamiyat hayotining asosiy va eng muhim hodisalaridan biri hisoblanib, jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatib keldi. Ayniqsa, jamiyat a'zolarining xulq-atvori, muomala madaniyati, urf-odatlar, hayot tarzini, ruhiy holati, ijtimoiy qatlamining til orqali aks etishi fikrimizni to'la tasdiqlaydi. Shunga ko'ra, talabalar ijtimoiy tilning bugungi hayotimizdagi muhim asosiy va dolzarb masalalarini tadqiq etish orqali ijtimoiy muhitda til qonuniyatlarini tadbiiq etishning o'ziga xos jihatlarini o'rganib boradilar. Bu kelgusida ular tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borish uchun zamin bo'ladi.

Sotsiolingvistika fanini o'qitishdan maqsad – til va jamiyatning o'zaro uzviy munosabati, tilning falsafa, ijtimoiy fanlar, psixolingvistika, etnografiya bilan bog'liq jihatlari, tilning ijtimoiy tabiati, lisoniy vaziyatlar, tilning ijtimoiy tabiatini yoritishda tarixiylik xususiyatidan kelib chiqish, hayotiylik, me'yoriylik, hududiy farqlanishlik mezonlariga amal qilish omillari bilan tanishish, nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq eta olish, savodxonlik masalalari o'zbek tili birliklarini nutq jarayonida o'z o'rnida, topib va yoqib, tinglovchi (suhbatdosh) psixologiyasini, kayfiyatini, saviyasini, yoshini, e'tiqodini, ijtimoiy ehtiyojlarini, ijtimoiy mavqeyini, nutq so'zlanayotgan moment va vaziyat, muhitni inobatga olgan holda maqsadli rivojlantirishni o'rgatishdan iborat. Sotsiolingvistikani fan sifatida o'rganish jarayonida uning umuminsoniy hamda siyosiy xususiyatlari, jumladan, til va jamiyat, til va mafkura, til va tafakkur, til va xalq, til va yosh, til va jins, davlat institutlarida til, til taraqqiyotini prognozlash, shuningdek, tilning falsafiy xususiyatlarini o'rganish lozim bo'ladi. Professor B. Golovin "sotsiolingvistika" fanini tor va keng ma'noda tadqiq etishni maqsadga muvofiq deb biladi.

Chunki sotsiolingvistika funksional (vazifaviy) ma'no kasb etib, u til qurilishi taraqqiyotiga xizmat qilishini ta'kidlaydi va tilning vazifaviy xususiyatlari bilan bog'liq, degan xulosaga keladi1.

Agarda biz muloqot jarayonida bir til vositasining tasarrufidan boshqa til vositasining tasarrufiga o'ta olsak, masalan, adresatning almashinishida o'sha mavzuni muhokama qilishda davom etsak, demak, bizning ixtiyorimizda ayni mavzu haqida turlicha gapirishga imkon beradigan vositalar majmuyi paydo bo'ladi. Bu tilning favqulodda muhim xususiyati bo'lib, u so'zlovchining muayyan tilda nafaqat o'z fikrlarini erkin ifodalash, balki uni turli usullar (tillar) orqali berish imkoniyati bilan ham ta'minlaydi. Til egasining ayni bir ma'noni turlicha ifodalay olishi, uning qayta ifodalash qobiliyati deyiladi. Mazkur qobiliyat aytilgandan ma'no chiqarib olish qobiliyati va to'g'ri iboralarni noto'g'ri iboralardan farqlash mahorati bilan birga, "til bilish" deb nomlanadigan murakkab psixik malaka asosida yotadi. Xalq tilida bir tushunchaning turli dialektlarda turlicha atalishi, yoki nomlanishi leksik variativlikdir. Variativlik nutqiy kommunikatsiyaning barcha darajalarida – turli til vositalarini bilishdan tortib, to'zlashuvchining bir tilga tegishli turli fonetik va urg'u variantlariga yo'l qo'yilishini tushunib yetishigacha bo'lgan darajalarda namoyon bo'ladi. Masalan, Toshkent shahrida piyola so'zini ikki xil talaffuz qilish kuzatiladi: "pila" va "pela". Bu fonetik variativlikka misol bo'ladi. Yoki, Farg'onada narvon o'rniga shoti, Xorazmda narvon o'rniga zangi, Xorazmda sabzi o'rniga gashir (fors-tojik tilida so'zlashuvchilar nutqi ta'sirida zar(d)chopon so'zi ham kirib keldi M.M.), adabiy tildagi tepalik ma'nosini beruvchi so'z Andijon shevasida du(o')mbakdo'ngak, yoki, atalomsa- g'lmindi- tor(l)piq so'zlarining qo'llanilishi leksik variativlikka misol bo'ladi. Bir xil ma'noga ega bo'lgan lisoniy belgilarning shaklidagi, tashqi ko'rinishidagi nomutanosiblikka, har xillikka variativlik deyiladi.

Gender tushunchasi erkak va ayollarning psixologik, ijtimoiy va madaniy o'ziga xos xususiyatlarini nazarda tutadi. Insoniyatning uzoq yillik evolutsiyasi jarayonida bu ikki qarama-qarshi jins o'ziga xos bo'lgan umumiylik hamda farqlarga ega bo'lib bordi. Natijada ayol va erkakni bir-biridan farqlovchi va umumlashtiruvchi xususiyatlar tizimi shakllandi. Gender erkaklar va ayollar aynanligi va xulqatvordagi tafovutni nazarda tutadi. Til vositalarini gender jihatidan tahlil qilish keyingi yillarda tilshunoslikda amalga oshirilgan va oshirilayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Yevropa tilshunosligida bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, erkak va ayollar nutqida uchraydigan murojaatlarning farqli holatlari ko'rsatib o'tilgan. Xususan, rus tilshunosligida ham bu borada yetarli darajada ishlar olib borilgan bo'lib, rus erkak va ayollari nutqidagi barcha vositalar tahlil qilingan. Har bir millat o'zining mental tabiatidan kelib chiqib muloqot jarayonida til vositalarini turlicha qo'llaydi. O'zbeklar nutqida qo'llaniladigan til vositalari, ya'ni murojaat shakllari boshqa xalqlarnikidan farq qilib, unda o'zbekona madaniyat aks etib turadi. Shu bilan birga, ayollar va erkaklar nutqida ham bu vositalarning qo'llanishida farqlar kuzatiladi. Sotsiolingvistikada "gender" tushunchasi "biologik jins" tushunchasidan farqlanuvchi ijtimoiy tushuncha hisoblanadi. Buning asosida jamiyatda erkak va ayollarga xos bo'lgan xususiyatlar negizida shakllangan "ijtimoiy jins" tushunchasi yotadi. Boshqacha aytganda, gender tadqiqotlarda uzoq vaqt davomida odamlar dunyoqarashida shakllangan, jamiyat tomonidan qabul qilingan erkaklik va ayollik (maskulinnost va feminizm)ka xos axloq me'yorlari tushuniladi. Ana shunday axloq me'yorlari ichida muloqot xulqi masalasi markaziy masalalardan biri bo'lganligi bois genderologik muammolarni lingvistik aspektida o'rganish zarurati tug'ildi.

Shu o'rinda bizga xalq og'zaki ijodi namunalari va badiiy muallifiy asarlar qo'l keladi. O'zbek xalqi tarixi, madaniyati va ma'naviyatini o'rganishda xalq og'zaki ijodi tunganmas manba sanalishi bilan birga erkak va ayol nutqiy variativligining ajoyib namunasi hamdir. Zero, badiiy asar tili xalq tili asosida vujudga kelib, uning bitmas-tunganmas imkoniyatlarini namoyon qiluvchi vosita ekanligi ham bizga ayon. Gap badiiy asar tilining ijtimoiy mazmun ifoda etayotganligi haqida borar ekan, yo'qorida aytilgan sifatli belgilar badiiy asar tilining ijtimoiylik xususiyatini o'rganishga asos bolishi mumkin. Bunda asar qahramoni nutqida jamiyatda erkak va ayollarga xos bo'lgan xususiyatlar negizida shakllangan "ijtimoiy jins", "ijtimoiy muloqot madaniyati", "ijtimoiy daraja va hurmat" tushunchalari yotadi. "Alpomish" dostoni qahramonlari nutqini kuzatar ekanmiz bunga amin bo'lamiz. Masalan: Abzallab keltirding hayvon to'ringdi, Bul ko'chishing, ena, mening sho'rimdi(r), Boy otamman, biy boboma ne bo'ldi?

O'yilmay kuymasin kulbai xonam,
Oh urib yig'laydi mendayin sanam,
Qalmoqqa qolar-da guldayin tanam.
Xo'ja kelsa, chiqar murid naziri,
Xotin bo'lmasmikan erning vaziri?!
Er deganning aqlin olmas bo'lmasmi,
Aldab- suldab yo'lga solmas bo'lmasmi,
Boy otamman biy bobomga ne bo'ldi?..

Xudoyim saqlagay bandani omon, Tushib boshimizga qayg'uli tuman, Ot afzallab olib kelding, enajon, Yana qaytib elni ko'rmagim gumon². "Alpomish" dostoni qahramoni Barchinning nutqiga oid bu parchada ayollarga xos ohang, o'ksik, afsus-nadomat, bir oz avaylab koyish, eslatish, oldindan xavf- xatarni sezish holatini bayon qilish, voqelikdan norizolik mujassam. Barchin bunday so'zlarni ayollarga xos andisha va odob bilan bayon etadi. Bu tasvir, ya'ni otning bezalishi bir go'zallik, kishiga zavq beruvchi, kayfiyatini ko'taruvchi holat, demak so'zlovchida ham shunday holat kuzatilishi tabiiy. Ammo, vaziyat butunlay boshqacha voqelik bilan bog'liq bo'lgan nutqdan bunday "otni abzallash"ning mavridi emasligi, so'zlovchiga kayfiyat bera olmasligi, uning noroziligiga sabab bo'layotgan ehtimoliy kulfat keltiruvchi hodisadan xavfsirash ohanglarini sezish mumkin. Barchinning nutqidan voqelikning davomi mungli- ko'ngilxiralik bo'lishini, bu ko'chishning oqibati sig'indilikka, xoruzorlikka, o'z elidan judolikka olib borishini oldindan aql va zakovat ila sezib turgan ijtimoiy kuzatuvchan, ziyrak aql egasi ekanligi seziladi. Shu bilan birga, yosh bo'lsa-da, onasiga qarata: ..Xotin bo'lmasmikan erning vaziri?! Er deganning aqlin olmas bo'lmasmi, Aldab- suldab yo'lga solmas bo'lmasmi, Boy otamman biy bobomga ne bo'ldi?.. deya yozg'irishi uning yoshiga nisbatan aqliy jihatdan yetukligini, har bir ishni tadbir-mulohaza bilan qilishga odatlanganini, hatto onasiga (hurmat saqlagan holda bo'lsa ham) "otamni aldab-suldab bo'lsa ham yo'lga solsangiz-chi, ayol makrini ishga solsangizchi", "otam bilan bobomga nima bo'lgan o'zi?!", "yurt beklari bunday ehtiyotsizlikka yo'l qo'ymasligi kerak edi-ku?" kabi eslatish (tanbeh)lar berishga haqli ekanligini ko'rsatadi. Bu ijtimoiy hayotda faol bo'lgan, faol fikrlaydigan va qat'iyatli ayol nutqidan Turon malikalariga xos bo'lgan mustaqil- hurfikrlilik bilan birga tushkunlik ohangi ham sezilib turadi.

Shuningdek, Barchinning oila va boshqaruvdagi o'rnini, jur'atini ham shu nutqi ko'rsatib

beradi. Keyingi o'rinda Barchinoyning "toy-talashda qolishi"dan boshi gangib qolgan otaga berayotgan maslahatida mutlaqo boshqa, yoshi ulug'larga xos dalda berish, yupatish bilan birga, Yartiboy kabilarni chimdib olish, kesatish, piching ohanglari bor: Juda ham gangidai, boy ota, boshing.

Maslahat berdi-ku qavmi- qardoshing, Ko'p yig'lama, jonim otam, darvishim,.. Yoki, ...Harna deb amr etsang, ani qilayin, Qayerda amr etsang, borib turayin, Bu alplarga o'zim javob berayin³. Yoki,

1, Qirq kunlik yo'l Boboxonning orasi. Boboxon tog'idan poyga qilaman, Oti ildam boybachchaga tegaman.

2. Yoy tortishsa, yoyi sinmay qolganga, Men tegaman shul yoyandoz polvonga.

3. Ming qadimdan tanga pulni urganga, Men tegaman shul qirag'ay merganga.

4. Kurash qilib to'qson alpni yiqqanga, Men tegaman nor bilakli polvonga.

Bunday nutqda esa, ota uchun xizmatga shaylik, qizning farzandlik mehri bilan birga, raqibga nisbatan muhosasiz, shiddatli xarakteri ham ko'rinadi. Shuningdek, yo'qoridagi fikrimizning isboticha, ota-onani xavotirga solmaslik, ayash, ko'nglini ko'tarish, tinchlantirish, xavotirini aritish, "qadr bilmas qalmoq"ning haddini bildirib qo'yish, taqdir zarbasining butun zalvorini o'z zimmasiga olish kabi jasorat egasining nutqi edi bu. Bundan Barchinoyning topqirligi, hozirjavoblighi, har qanday vaziyatda ham o'zini yo'qotmaydigan tadbirli, oqila qiz ekanligi anglashilib turadi. U hatto, talabgorlariga tik borishga jur'at qilarlik darajadagi jasoratini yo'qoridagi shartini e'lon qilish orqali namoyish etadi. Dostonda yana bir ayol nutqi borki uni Barchinning nutqi bilan taqqoslaymiz:

Soyi- soyi saykalay qo'ydi boshlay,

yoy-yoy, Qalam qoshli yengalay o'lan boshlay,

yoy-yoy, Qiziq-qiziq aytinglay qiz-kelinlay,

yoy-yoy, Qizib ketsa: Ultonbek tenga tashlay, yoy-yoy

Dostonni o'qir ekanmiz Bodom bekachning aytishuvdagi bu nutqidan uning tili chuchuk, aqli ham qusurli ekanligi, o'zining bekach- cho'ri ekanligini unutgan, qisqa vaqtli omaddan havolanib so'zlayotgan, mulohazasiz, kaltao'y ayol keladi ko'z oldimizga. Yoki, Tohir Malik qalamiga mansub asar "Shaytanat" dagi Manzuraning "...Voy o'lmasam, shu ahvolda tong ottirdingizmi?"⁵ -degan gapi uning naqadar mehrliligi, mushfiq, turmush o'rtog'iga nisbatan mehrliligi ayolligining isbotidir. Bu uch ayol nutqini taqqoslash orqali ularning ijtimoiy farqlanishini kuzatish mumkin.

Yoki, Alpomish bilan Qorajonning "tanishuv"iga e'tibor beraylik:

Ostingda yuz alvon o'ynaydi oting,

Dushmanni o'rtaydi shohlik shavkating,

Yo'l bo'lsin, bekvachcha qayda borasan?

Ostingda bedoving halloslar qushday,

Achchig'ing chillali muzlagan qishday,

Norkalla kelgansan chuyda qo'shmushday,

Norkalla polvonim, qaydin bo'lasan?⁶

Qorajonning nutq ohangi va mazmuni mutlaqo boshqacha. Mag'rur, o'ziga ishongan, yurt egasiga xos sinchkovlik bilan berilgan Qorajonning savolli gapidan Alpomishning qiyofasi ko'z oldimizga keladi: chopag'on otning qushday halloslashi uzoq masofadan kelishni, achchig'ining muzlagan qishga o'xshatilishi suhbatdoshining qahri qanchalik ekanini

anglatadi. Chuydang qo'shmushday iborasi esa, Alpomishning qanaqa quvvatga, kuchga egaligini yanada ochiqroq, aniqroq ifodalamoqda. Chunki bunday kuchli qiyofa erkak uchun faxrdir. Mana shunday belgilarga qarab Qorajon yo'lovchining kimligini fahman taxmin qiladi. Uning nutqi yuqorida keltirilgan ayollar nutqidan mutlaqo boshqacha. Yoki, Kaykovusning "Qobusnoma" asaridan olingan parchaga nazar tashlaylik: "Ey farzand, bilg'ilki, aql yuzasidan farzandga ota- onani izzat va hurmat qilish vojibdur, nedinkim uning asli ota va onadur. Ota va onani nima uchun hurmat qilurman deb ko'nglingga kelturmag'il, bilg'ilki, ular sening uchun o'limga ham tayyor turadurlar"⁷. Keltirilgan nutq ko'p ilm va hayot tajribasiga ega bo'lgan, dono shaxsga tegishli bo'lib, farzandga pand- nasihat mazmunida ekanligini anglaymiz. Bunday nutq bobo, otaning farzandiga, ustozning shogirdiga, faylasufning izdoshiga aytishi mumkin bo'lgan nasihati bo'lib, keltirilgan shaxslar nutqidan mazmuni, ohangi, so'zlashdan maqsadi, mazmuni ijtimoiy darajasi bilan farqlanadi. Keltirilgan nutqlar har bir personajning o'ziga xos shaxsiyatini, mavqeyini, saviyasini, muomala madaniyati va fikr darajasini, qaysi qatlamga xosligini bildiruvchi belgidir.

INNOVATIVE
ACADEMY